

O‘QISH DARSLARIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH

G‘aznayeva Sharafat Norqurbonovna

*Surxondaryo viloyati Sho‘rchi tumani 42-sonli umumiy
o‘rta ta‘lim maktabining boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi.*

Annotatsiya. Maqolada o‘qish fanlarini tashkil etish, o‘qish fanidan zamonaviy texnologiyalarni qo‘llashning ta‘lim sifatiga ta‘siri. Dars jarayonida zamonaviy yondoshuvlar orqali o‘qish darslariga ta‘lim texnologiyalarini tadbiq etish masalalari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: texnologiya, ta‘lim, dars, faollik, amaliy faoliyat, innovatsiya, zamonaviy texnologiya.

Аннотация. Организация чтения предметов в статье, влияние использования современных технологий на качество чтения на качество образования. Курс исследует применение образовательных технологий для чтения уроков с помощью современных подходов.

Ключевые слова: технология, образование, урок, деятельность, практическая деятельность, инновация, современные технологии.

Annotation. The organization of reading subjects in the article, the impact of the use of modern technologies in reading quality on the quality of education. The course explores the application of educational technologies to reading lessons through modern approaches.

Keywords: technology, education, lesson, activity, practical activity, innovation, modern technology.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta‘lim jarayonining ta‘sirchanligini oshiradi, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o‘quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o‘zlashtirish, ulardan amaliyotda ekin foydalanish ko‘nikma va malakalarini shakllantiradi.

Shuni unutmashimiz kerakki, kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratiladi, boshqacha aytganda xalqimizning ertangi kuni qanday bo‘lishi farzandlarimizning bugun qanday ta‘lim va tarbiya olishga bog‘liq. Buning uchun har qaysi ota – ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida avvalo shaxsni ko‘rish zarur. Ana shu oddiy talabdan chiqqan holda farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lgan ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish ta‘lim- tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo‘lishi lozim, deb qabul qilishimiz kerak.

Hozirgi kunda ta‘lim jarayonida interfaol o‘yinlar, innovatsion texnologiyalarni o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish kuchaymoqda. Bu zamonaviy texnologiyala o‘quvchilarni egallamoqchi bo‘lgan bilimlarini o‘zlari qidirib topishga, mustaqil fikrlashga o‘rgatadi, ta‘lim jarayonida o‘quvchi asosiy figuraga aylanadi.[3.65] Har bir dars, mavzu, o‘quv predmetining o‘ziga xos texnologiyasi bo‘lib, dars jarayonida o‘qituvchi tomonidan bo‘lajak dars uchun tayyorlanadigan texnologik xarita muhim ahamiyatga ega, chunki bu xaritada dars jarayoni yaxlit aks ettirilgan bo‘lib, darsning maqsadi, vazifasi, usullari ko‘rsatilgan bo‘ladi va o‘qituvchini kengaytirilgan dars ishlanmasidan xalos etadi.

O‘qish darslari zamirida bolalarning aqliy, axloqiy tarbiyalariga, muomala odoblariga,

nutqlarning ravon, nafis, ifodali bo'lishiga, o'quvchilar ruhiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.[1.98] O'quvchilarning ruhan tetik, qalban jasur, jismonan sog'lom bo'lib o'sishlariga erishiladi.

Darhaqiqat, ilg'or pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayoni unumdorligini oshiradi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotga erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi.[2.128]

Ta'lim samaradorligini oshirish, davlat ta'lim standartlarining bajarilishini ta'minlash, ta'limning sifat ko'rsatkichini kafolatlashda zamonaviy metodlardan unumli foydalanilmoqda.

Zamonaviy texnologiyalardan o'quv jarayonida qo'llash jahon amaliyotiga keng tarqalmoqda. O'qituvchi va o'quvchilarni faollashtiradigan, o'zi va o'rganuvchi uchun qulay bo'lgan yo'llarni, usul va uslublarni, o'qitishni izlaydi, zamonaviy pedagogik texnologiyaga suyanib, o'quv jarayonini samaradorligini oshiradi. O'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatib o'quv jarayonining yuqori sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.[2.67]

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, darslar olib borilganda an'anaviy darslardan farqi shuki, bu darsda o'quvchiga erkinlikmuhitini yaratib berib, unga o'z fikrini erkin bayon etishga imkon yaratib berishdir.[1.108] O'quvchiga hech qanday tayziq o'tkazmasdan, uni shaxsiyatiga tegmasdan savollar berish orqali do'stona munosabatda o'quv muhiti yaratiladi.

O'qish inson hayotida muhim ahamiyatga ega. O'qishni bilmagan odamning ko'zi ojiz kishidan farqi yo'q. O'qish faoliyati boshlang'ich sinflarda barcha fanlarda amalga oshiriladi, lekin o'qishga o'rgatish o'qish darslarining asosiy vazifasidir. Kichik yoshdagi o'quvchini o'qishga o'rgatishda ularning umumiy rivojlanishi, psixologiyasini hisobga olish zarur.[3.29] O'quv materiallarining hajmini oshirib yuborish, tinmay bir maromdagi o'qishni tashkil etish bolani o'qish mashg'ulotlaridan bezdiradi.

O'quvchilarni qiziqarli topshiriqlar didaktik o'yinlar asosida o'qishga o'yin tusini beradi. Bola o'ynab charchamaganidek, o'ylab charchaganini sezmaydi. 1-4-sinfda o'qish darslari biz qancha vazifalarni bajaradi

Boshlang'ich sinflarda o'qish darslarini o'tishda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quvchilardagi qobiliyatni yanada yorqinroq ko'rinishga, o'stirishga va rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Qosimova K., Matjonov S., G'ulomova X. Ona tili o'qitish metodikasi. (Darslik) Toshkent, Noshir, 2009.
2. Abdurazzoqov A. 2-sinf o'qish darslarida muammoli vaziyat yaratish. Til va o'qish ta'limi. 2003 №34. B. 161.
3. Aliyev A. O'quvchilarning ijodkorlik qobiliyati. –T.: O'qituvchi, 2016. 68 b.